

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРДА КОНФЛИКТОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ

Шодиев Илёсжон Нарзиқул ўғли,
Янги аср университети
“Махсус педагогика” кафедраси
доцент в.б.

Аннотация. Ушбу мақолада бўлажак ўқитувчиларда конфликтологик компетентликни ривожлантириш жараёнининг тўртта бир-бири билан боғлиқ босқичлардан иборат модели ҳамда ҳар бир мотивацион-қадриятли, мазмунли, фаолиятли ва натижаларни баҳоловчи босқичларнинг назарий тавсифи ёритиб берилган.

Калит сўзлар. модель, босқич, моделлаштириш, тамойил, рефлексив-педагогик усуллар, мотивацион-қадриятли, натижаларни баҳоловчи.

Бўлажак ўқитувчиларда конфликтологик компетентликни ривожлантириш муаммоси бўлажак ўқитувчи шахси, педагогик жараён иштирокчилари ва ўзаро манфаатлар тўқнашувининг педагогик-психологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда ривожлантириш жараёнининг босқичлари, конфликтологик компетентликнинг компонентлари, ривожлантириш жараёнининг тамойиллари, шакл, метод ва натижаларни баҳолашнинг оптимал вариантларини ишлаб чиқиш ҳамда моделлаштиришни талаб этади.

Модель лотинча *modulus* – ўлчов, меъёр маъноларини англатиб, бирор нарсанинг худди ўзидек ёки кичрайтириб, катталаштириб олинган, кўплаб ишлаб чиқариш учун андоза бўла оладиган нусхаси¹.

Моделлаштириш бу билиш объектининг ҳар хил моделларини яратиш ва ундан илмий ижодда фойдаланиш имконини берувчи илмий методдир.

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати / Бегматов Э., Мадвалиев А. ва бошқ.; А.Мадвалиев таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – 2-жилд. – 606-б.

Моделлаштириш методиди объект ўрнига унинг модели ўрганилади.²

Моделлаштирмақ – бирор нарсанинг моделини ишламоқ, яратмоқ³.

Ж.Ҳасанбоев, Х.Тўрақулов, М.Ҳайдаров, О.Ҳасанбоеваларнинг таъкидлашича, яратилаётган моделни дастлабки ва якуний кўринишда ишлаб чиқиш ва уни амалий қўллаш даражасига етказиш педагогик лойиҳалашдир. Педагогик фаолиятда лойиҳалаш объектлари педагогик жараён, педагогик – вазият, педагогик – тизим бўлиши мумкин⁴.

Муаллифларнинг фикрларидан хулоса қилиш мумкинки, конфликтологик компетентликни ривожлантириш жараёнини моделлаштириш – бу таълим-тарбия жараёнини ташкил этишда муҳим аҳамиятга эга бўлган талаблар асосида ишлаб чиқилган, зарурий усул, метод ва воситалардан фойдаланишни ифодаловчи, мазкур жараённи ташкил этиш босқичлари, функциялари, тамойиллари ҳамда шакллари акс эттирувчи таълим-тарбия жараёнини ташкил этишда қўлланиши мумкин бўлган андозадир. Бўлажак ўқитувчиларнинг конфликтологик компетентлигини ривожлантиришга нисбатан мавжуд ёндашувларни кўриб чиқиб, ушбу жараённи қўйидаги моделини тақдим этамиз.

Бўлажак ўқитувчиларда конфликтологик компетентликни ривожлантириш модели тўртта бир-бири билан боғлиқ босқичлардан иборат:

1) мотивацион-қадриятли; 2) мазмунли; 3) фаолиятли; 4) натижаларни баҳоловчи.

Мотивацион-қадриятли блок. Ушбу босқич бўлажак ўқитувчини педагогик низоларни ҳал этишга тайёрлашнинг асосий мақсадларини қўйиш ва вазифаларини аниқлаштиришни талаб этади. Бўлажак ўқитувчиларда конфликтологик компетентликни ривожлантириш жараёни мазмуни унинг

² Саифназаров И., Никитченко Г., Қосимов Б. Илмий ижод методологияси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2004. – 199 б. – 52-53 б.

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати / Бегматов Э., Мадвалиев А. ва бошқ.; А.Мадвалиев таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – 2-жилд. – 606-б.

⁴ Ҳасанбоев Ж., Тўрақулов Х., Ҳайдаров М.Э., Ҳасанбоева О.У. Педагогика фанидан изоҳли луғат. – Тошкент: Фан, 2008. – 475 Б.-157 б.

мақсад ва вазифаларида янада аниқлаштирилади. Моделнинг асосий мақсади конфликтологик билим ва кўникмаларни ривожлантириш, низоли вазиятларни бартараф этиш малакасини таркиб топтириш ва муаммони самарали ҳал этиш қобилиятини шакллантиришдир. Мақсад – инновацион таълим шароитида конфликтологик компетентликка эга ўқитувчи шахсини шакллантириш ижтимоий буюртмаси билан белгиланади.

Бўлажак ўқитувчининг конфликтологик компетентлигини ривожлантириш жараёнининг асосий вазифалари қуйидагилардир:

- бўлажак ўқитувчида педагогик конфликтларни конструктив ҳал этиш назарияси, амалиётига доир билим ва маҳоратни ривожлантириш;

- педагогик низода бўлажак ўқитувчи хулқ-атворининг индивидуал педагогик усули асосларини тизимлаштириш;

- бўлажак ўқитувчида педагогик низоларни конструктив ҳал этишига таъсир кўрсатадиган конфликтологик фикрлаш усулларини ривожлантириш.

Шуни таъкидлаш керакки, бўлажак ўқитувчиларда конфликтологик компетентликни ривожлантириш жараёнининг мақсад ва вазифалари структуравий-функционал моделнинг босқичлари билан боғлиқдир⁵.

Мазмунли блок ахборот бериш функциясини бажаради яъни, бунда бўлажак ўқитувчида педагогик конфликтларни конструктив ҳал этиш назарияси, методикаси ва амалиёти соҳасидаги конфликтологик билим ва маҳорат тизими ривожлантиришга⁶ ҳамда педагогик жараёндаги конфликтли вазиятларда низо субъектлари томонидан танланувчи (қўлланилувчи) рақобатлилик, ҳамкорлик, муросалилик-келишувчанлик, тортишувдан қочиш, мослашувчанлик каби хулқ-атвор усулларига оид маълумотларни ўзида ифодалайди.

⁵ Сгонникова Е.М. Развитие конфликтологической компетентности будущих учителей: Дис. ... канд. пед. наук. – Шадринск, 2010. – 201 с.

⁶ Сгонникова Е.М. Развитие конфликтологической компетентности будущих учителей: Дис. ... канд. пед. наук. – Шадринск, 2010. – 201 с.

Тадқиқот ишимизда бўлажак ўқитувчиларда конфликтологик компетентликни ривожлантиришда конфликтологик компетентлик компонентларини ривожлантириш рефлексив усуллар ёрдамида амалга оширилади ва ушбу усуллар шахсда ривожлантирилаётган жиҳатларни шакллантиришда етакчи рол ўйнайди.

Фаолиятли блок фаолиятни ташкил этишнинг асосий тамойиллари (яхлитлик, вариативлик, онглилик ва фаоллик, дифференциаллик ва индивидуаллик, назария ва амалиётнинг бирлиги, рефлексив бошқарув), рефлексив педагогик усуллар, шакл ва методларни (бахс-мунозара, дебат, суҳбат, давра суҳбати, савол-жавоб, тушунчалар таҳлили, иншо, асосланган эссе, ўз-ўзини таҳлил қилиш, ўз-ўзини ўзи бошқариш, ўз-ўзини назорат қилиш, билимлар ҳаритаси, низоли вазиятлар таҳлили чизмаси, моделлаштириш, ролли ўйин, тугалланмаган гаплар) ўзида ифодалайди.

Тамойил ҳақида фикр юритганда, умумий режада раҳбарлик ғояси, асосий қоида, фаолиятга, ҳулққа бўлган талаб туради⁷.

Педагогик жараён қонуниятлари асосида уни самарали ташкил қилишга нисбата муайян қўйиладиган муҳим талаблар тамойиллар деб аталади[117,58].

Бугунги кунда бўлажак ўқитувчини тайёрлаш билан боғлиқ таълим жараёни тамойилларининг муайян гуруҳлари асосида юзага чиқади. Мазкур тамойиллар қуйидаги жиҳатларни ўз ичига олади: 1) олий таълимнинг бўлажак ўқитувчи шахсини ривожлантиришга йўналтирилганлиги; 2) олий таълим мазмунининг фан (техникалар) ва ишлаб чиқариш (технологиялар) ривожининг замонавий ва прогноزلанган тенденцияларига мос келиши; 3) олий ўқув юртида таълим жараёнини ташкил этишнинг умумий, гуруҳ ва индивидуал шакллари оптимал бириктириш; 4) бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашнинг турли босқичларида ўқитишнинг замонавий услуб ва воситаларини рационал қўллаш; 5) бўлажак ўқитувчиларни тайёрлаш

⁷ Психолого-педагогический словарь / Сост. Е.С.Рапацевич. – Минск: Современное слово, 2006. – 928 с.

натижаларининг улар профессионал фаолятининг аниқ бир соҳасига қўйиладиган талабларга мос келиши, уларнинг рақобатбардошлигини таъминлаши⁸. Бўлажак ўқитувчи шахсида конфликтларни бартараф этиш компетентлигини ривожлантиришда ушбу жиҳатлар муҳим аҳамият касб этади.

Конфликтологик компетентликни ривожлантириш тизимли, компетентли, шахсий-фаолятли ва рефлексив-ижодий ёндашувлар ва уларнинг хусусиятларига шунингдек, замонавий ўқитишнинг гуманистик йўналиши билан узвий боғлиқ бўлган конфликтологик компетентликни ривожлантириш қонуниятларига ҳамда ривожланиш жараёнида акс этувчи рефлексив усуллардан фойдаланишнинг ўзига хосликларига асосланади. Шунга мувофиқ, тадқиқотимизда қуйидаги тамойилларни ажратиб олишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз: 1) яхлитлик тамойили; 2) узлуксизлик тамойили; 3) онглилик ва фаоллик тамойили; 4) дифференциаллашиш ва индивидуаллашиш тамойили, 5) назария ва амалиётнинг бирлиги тамойили; 6) рефлексив бошқарув тамойили.

Фаолятли босқич шунингдек, қўлланиладиган диагностик услублар, рефлексив усуллар ва конфликтологик компетентликни ривожлантириш жараёнида ўқув-тарбия ишларини ташкил этишнинг шаклларини ҳам ўз ичига олади.

Натижаларни баҳоловчи блок таҳлилий функцияни бажаради (яъни, бўлажак ўқитувчиларнинг конфликтологик компетентлиги ривожланганлик даражасини аниқлашга, юзага келадиган қийинчиликларни бартараф этиш ва уларнинг юзага келиш сабабларини аниқлаш имконини беради) ва тадқиқотнинг амалий босқичи - даражаси, мезонлари ва конфликтологик компетентликнинг кўрсаткичларини акс эттиради.

⁸ Педагогика и психология высшей школы // Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 544 с.

Бизнингча, бўлажак ўқитувчиларда рефлексив-педагогик усуллар воситасида конфликтологик компетентликни ривожлантиришнинг функционал тузилмали модели конфликтологик тайёргарликни амалга оширувчи олий ўқув юрти талабалари учун жуда муҳим: у ўқитувчини педагогик мақсадларни белгилаш ва шакллантиришга, шунингдек бўлажак ўқитувчининг аниқ бир конфликтологик хусусиятга эга, профессионал жиҳатдан муҳим хусусиятлари ва сифатларини ривожлантиришга таъсир кўрсатадиган адекват воситаларни саралашга ёки конфликтологик компетентликнинг интеграциялашган хусусиятларини ривожлантиришга тайёрлайди. Бўлажак ўқитувчилар учун таклиф этилган мазкур модел ўзига ўзи ташҳис қўйиш жараёнида ва ўзини ўзи янада ривожлантириш истиқболларини белгилашда ҳам аҳамиятлидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати / Бегматов Э., Мадвалиев А. ва бошқ.; А.Мадвалиев таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – 2-жилд. – 606-б.
2. Саифназаров И., Никитченко Г., Қосимов Б. Илмий ижод методологияси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2004. – 199 б. – 52-53 б.
3. Ҳасанбоев Ж., Тўрақулов Х., Ҳайдаров М.Э., Ҳасанбоева О.У. Педагогика фанидан изоҳли луғат. – Тошкент: Фан, 2008. – 475 Б.-157 б.
4. Сгонникова Е.М. Развитие конфликтологической компетентности будущих учителей: Дис. ... канд. пед. наук. – Шадринск, 2010. – 201 с.
5. Психолого-педагогический словарь / Сост. Е.С.Рапацевич. – Минск: Современное слово, 2006. – 928 с.
6. Педагогика и психология высшей школы // Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 544 с.